

YOSH AVLODNI AXLOQIY BARKAMOL SHAXS SIFATIDA TARBIYALASHDA MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLARNING O'RNI

Mustafaev Abay Sartay uli

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
pedagogika mutaxassisligi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17213681>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yosh avlodni axloqiy barkamol shaxs sifatida tarbiyalash jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlarning ahamiyati tahlil qilinadi. Qadriyatlarning shaxs dunyoqarashi, ma'naviy olami va ijtimoiy faoliyatiga ko'rsatadigan ta'siri, ularning uyg'unligida yoshlarni har tomonlama rivojlantirish imkoniyatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar. axloqiy barkamollik, milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, yoshlar tarbiyasi, ma'naviyat, globallashuv, pedagogika.

Аннотация. В данной статье анализируется значение национальных и общечеловеческих ценностей в процессе воспитания молодого поколения как нравственно совершенной личности. Освещается влияние ценностей на мировоззрение личности, её духовный мир и социальную активность, а также раскрываются возможности всестороннего развития молодёжи на основе их гармоничного единства.

Ключевые слова. нравственное совершенство, национальные ценности, общечеловеческие ценности, воспитание молодёжи, духовность, глобализация, педагогика.

Abstract. This article analyzes the importance of national and universal values in the process of educating the young generation as morally mature individuals. It highlights the impact of values on the worldview, spiritual world, and social activity of the individual, as well as the opportunities for comprehensive development of youth through their harmonious integration.

Keywords. moral maturity, national values, universal values, youth education, spirituality, globalization, pedagogy.

Bugungi globallashuv jarayonlari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi insoniyat oldiga yangi ijtimoiy-ma'naviy vazifalarni qo'ymoqda. Xususan, yosh avlodni har tomonlama yetuk, barkamol va mas'uliyatli shaxs sifatida tarbiyalash zamon talabiga aylanib bormoqda. Inson kamolotini belgilovchi asosiy omillardan biri uning axloqiy qadriyatlarga munosabati hamda shu qadriyatlar asosida shakllanadigan shaxsiy fazilatlaridir. Shu bois, yoshlarning ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini to'g'ri shakllantirishda

milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg'unligini ta'minlash zaruriy shart hisoblanadi.

Milliy qadriyatlar xalqning asrlar davomida shakllangan madaniyati, urf-odatları, an'anaları, diniy-ma'naviy qarashlari va axloqiy mezonlarida mujassamdir. Ular yosh avlodning ongini shakllantiradi, ularning o'zligini anglashida, Vatanparvarlik va milliy g'ururni tarbiyalashda asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, umuminsoniy qadriyatlar — inson huquqlari, adolat, bag'rikenglik, tinchliksevarlik, inson sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilish kabi tamoyillar — shaxsning jahon hamjamiyatida munosib o'rin egallashiga, global madaniyat va ijtimoiy jarayonlarga uyg'unlashuviga imkon yaratadi.

Zamonaviy sharoitda yoshlar turli manbalardan — internet, ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalari orqali dunyoqarashini kengaytirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Biroq ushbu imkoniyatlar bilan birga, ma'naviy tahdidlar, begona g'oya va yot mafkuralar ta'sirining kuchayishi ham kuzatilmoqda. Shunday sharoitda milliy qadriyatlarga asoslangan ma'naviy immunitetni mustahkamlash, umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirilgan holda yoshlarga singdirish dolzarb vazifadir.

Shu bois, yosh avlodni axloqiy barkamol shaxs sifatida tarbiyalash masalasi bugungi kun pedagogikasining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu jarayon milliy va umuminsoniy qadriyatlarning o'zaro uyg'unligiga asoslangan holda amalga oshirilgandagina, jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladigan, ma'naviy jihatdan yetuk va axloqan pok avlodni shakllantirish mumkin bo'ladi.

Yosh avlodni axloqiy barkamol shaxs sifatida shakllantirish masalasi bugungi davrda nafaqat milliy, balki umuminsoniy miqyosda ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Insonning barkamolligi, avvalo, uning ichki dunyosi, ma'naviy qadriyatlarga munosabati va jamiyat oldidagi mas'uliyatini anglash darajasi bilan belgilanadi. Shu nuqtai nazardan, milliy qadriyatlar va umuminsoniy qadriyatlarning uyg'unligi yoshlarning axloqiy qarashlarini shakllantirishda poydevor vazifasini bajaradi. Milliy qadriyatlar xalqning asrlar davomida shakllangan urf-odatları, marosimlari, o'ziga xos an'anaları, axloqiy me'yorlari va ma'naviy merosida mujassam bo'lib, ular yosh avlodning hayotga bo'lgan qarashlari va ichki dunyosini boyitadi. O'z navbatida, umuminsoniy qadriyatlar – inson huquqlari, adolat, tenglik, tinchliksevarlik, bag'rikenglik, inson sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilish kabi tamoyillar – yoshlarning

dunyoqarashini kengaytirib, ularni global miqyosdagi ijtimoiy-siyosiy va madaniy jarayonlarga tayyorlaydi.

Bugungi globallashuv sharoitida yoshlarning hayotiy qarashlarini shakllantirishda faqat milliy qadriyatlarga tayanib qolish yoki faqat umuminsoniy qadriyatlarga suyanish yetarli emas, aksincha, ularning uyg'unligi zaruriy shartdir. Chunki milliy qadriyatlar insonni o'z xalqining madaniy ildizlari bilan bog'lasa, umuminsoniy qadriyatlar uni jahon hamjamiyatining teng huquqli a'zosi sifatida qaror toptiradi. Shu bois, yoshlarni barkamol shaxs sifatida tarbiyalash jarayonida bu ikki qadriyat tizimi o'zaro bir-birini boyitib, insonning ma'naviy-axloqiy kamolotini ta'minlaydi. Masalan, milliy qadriyatlar asosida ulg'aygan yosh vatanparvarlik, mehnatsevarlik, mehr-oqibat kabi xislatlarga ega bo'lsa, umuminsoniy qadriyatlar uning ongida bag'rikenglik, adolat, insonparvarlik kabi xususiyatlarni shakllantiradi.

Shu bilan birga, axloqiy tarbiya jarayonida oila, ta'lim muassasalari va ijtimoiy muhitning o'rni beqiyosdir. Oila yosh avlodning ilk ma'naviy maktabi bo'lib, unda milliy qadriyatlar singdirilsa, maktab va ta'lim tizimi bu qadriyatlarni umuminsoniy tamoyillar bilan uyg'unlashtirib, kengroq doirada shakllantiradi. Shuningdek, yoshlarning ijtimoiylashuvi jarayonida OAV, internet va global kommunikatsiya vositalarining ta'siri tobora ortib borayotgan bir paytda, ularga ongli yondashuvni shakllantirish va mustahkam ma'naviy immunitet hosil qilish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, yoshlarni axloqiy barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligi nafaqat nazariy, balki amaliy zaruratdir. Bunday yondashuv jamiyatga kelajakda ma'naviy yetuk, axloqan pok, ijtimoiy mas'uliyatli, Vatan va insoniyat oldida o'z burchini chuqur anglaydigan yoshlarni yetkazib berishga xizmat qiladi. Demak, qadriyatlar uyg'unligiga asoslangan tarbiya nafaqat shaxsiy kamolot, balki butun jamiyat taraqqiyotining kafolati hisoblanadi.

Xulosa. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligi yosh avlodni axloqiy barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda asosiy omil hisoblanadi. Oila, ta'lim muassasalari, mahalla va keng jamoatchilik bu jarayonda hamkorlikda harakat qilsa, yoshlar mustahkam ma'naviy asosga ega bo'ladi. Shu tariqa, ular nafaqat milliy o'zligiga sodiq, balki butun insoniyat qadriyatlarini hurmat qiladigan barkamol avlod vakillari sifatida voyaga yetadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rustamov A. Adiblar odobidan adablar. - T.: "Ma'naviyat", 2003.

2. Aliqulov X. Manaviy-axloqiy qadriyatlar mutafakkirlar talqinida. - Andijon. 2003.
3. Umurzoqov O.P. Umuminsoniy qadriyatlar: milliy an“ana va urf-odatlar takomillashmoqda. G,,G,, O,,zbekistonda ijtimoiy fanlar, 1992 №2.
4. A.Allayarov, G,,Amanov. Yoshlar tarbiyasida innovatsion yondashuv (ilmiy ommabop nashr). Guliston 2020.
5. Mo‘minova X. “Yosh avlodda milliy qadriyatlarni shakllantirish.” Xalq ta’limi, 2003 yil №1.

